

Moluscos gasterópodos como indicadores de contaminación por microplásticos en ecosistemas costeros

Uc-Peraza, Russell Giovanni^{1*}; Delgado-Blas, Víctor Hugo¹
y Arana-Uc, Wilberth Gaspar A.¹

RESUMEN

Los microplásticos (MPs) están aumentando en los ecosistemas marinos. Especies de moluscos gasterópodos son considerados excelentes indicadores de contaminación química, sin embargo, estudios de MPs empleando gasterópodos son limitados. El objetivo del estudio fue recopilar información actualizada sobre la presencia de MPs en gasterópodos de ambientes marinos. Se documentó la presencia de MPs en 25 especies de diversas regiones. Los MPs presentaron en su composición química diferentes tipos de polímeros sintéticos, y fueron relacionados con las principales actividades humanas de los sitios evaluados. Se concluye que los moluscos gasterópodos están siendo impactados por los MPs, y se recomienda el uso de estos organismos para evaluar la contaminación por microplásticos en ambientes costeros.

PALABRAS CLAVE

Ambiente marino, organismos bentónicos, residuos plásticos.

ABSTRACT

Microplastics (MPs) are increasing in marine ecosystems. Gastropod mollusks are considered excellent indicators of chemical pollution; however, studies on MPs involving these organisms are limited. The objective was to collect updated information on the presence of MPs in gastropods from marine environments. As a result, MPs were detected in 25 species across different regions. Their chemical composition included different types of synthetic polymers, which were associated with the main human activities in the evaluated areas. These findings indicate that marine gastropods are being impacted by MPs, and their use is recommended for evaluating microplastic pollution in coastal environments.

KEYWORDS

Marine environment, benthic organisms, plastic wastes.

¹ Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

*russelluc@uqroo.edu.mx

INTRODUCCIÓN

La contaminación marina por microplásticos (MPs) es un problema global que va en aumento, y amenaza la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Estos residuos plásticos son conocidos por su tamaño inferior a 5 mm, los cuales presentan diferentes formas (ej. fibra, fragmento, lámina, esfera) y colores (ej. rojo, verde, azul, amarillo, blanco, negro, gris, transparente). Los MPs se generan en el ambiente marino principalmente por la fragmentación de residuos plásticos de mayor tamaño, como resultado de procesos físicos y químicos tales como la abrasión mecánica, la oxidación y la fotodegradación inducida por la radiación solar. Estos residuos plásticos pueden llegar al ambiente marino por descargas de aguas residuales, escorrentías, ríos, deposición atmosférica, entre otras fuentes. Además, los MPs presentan una alta persistencia ambiental debido a su composición química (ej. polímeros sintéticos), los cuales no se degradan fácilmente por procesos naturales (Janssens & Garcia-Vazquez, 2021). Esta última característica genera que los MPs se acumulen en los compartimientos ambientales por un tiempo indefinido, y representa una amenaza a la biota expuesta.

Debido a su diminuto tamaño, los MPs son altamente biodisponibles, lo que permite su incorporación a una amplia variedad de organismos acuáticos pertenecientes a distintos niveles tróficos, desde productores primarios hasta depredadores tope (Kleinschmidt & Janosik, 2021). Sin embargo, estas partículas al ser ingeridas por la biota marina pueden causar algunos efectos como daño físico (obstrucción o abrasiones internas), reducción en la tasa metabólica y de alimentación, pérdida de masa corporal, alteraciones en la respuesta inmunitaria, disminución en la tasa de crecimiento, estrés oxidativo, disminución de la eficiencia y el rendimiento de la depredación o incluso mortalidad (Ojeda et al., 2021; Rahman et al., 2025). En general, la acumulación de MPs ha sido documentada en una amplia variedad de organismos marinos, sin embargo, estudios enfocados a gasterópodos son limitados, a pesar de que estas especies son reconocidas como bioindicadores. Esta condición se debe a su amplia distribución espacial, sus funciones ecológicas, su importancia económica, y por su habilidad de acumular contaminantes a lo largo de su ciclo de vida (Zaki et al., 2021).

Los gasterópodos constituyen la clase taxonómica más diversa del filo Mollusca, representando el grupo más abundante entre los invertebrados marinos de este filo. Estos organismos bentónicos se distribuyen ampliamente en zonas costeras de fondos arenosos y rocosos. Su modo de vida incluye el pastoreo de algas y filtración de grandes volúmenes de agua de mar. Además, ciertas especies de gasterópodos son comestibles y representan una fuente alternativa de alimento para las poblaciones humanas (Rahman et al., 2025). El estudio tiene como objetivo revisar la literatura científica disponible sobre la contaminación por MPs en gasterópodos marinos con la intención de recopilar información reciente, y analizar las formas, colores y tipos de polímeros. Asimismo, esta investigación proporcionará información clave para entender el potencial de los gasterópodos como bioindicadores de contaminación por microplásticos en ecosistemas costeros de la región.

METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó a través de una revisión sistemática de la literatura científica en las bases de datos Scopus, Web of Science y Google Scholar. Se utilizó como criterio de inclusión el periodo comprendido entre enero de 2021 a mayo de 2025, asimismo, solamente artículos publicados en idioma inglés fueron incluidos. La búsqueda se llevó a cabo utilizando términos como "Microplásticos", "Ingestión", "Acumulación", y "Gasterópodos", mediante el uso de operadores booleanos "OR" y "AND". La búsqueda generó 94 referencias por lo que se procedió a su análisis para seleccionar la literatura sobre la contaminación por microplásticos en diferentes especies

de gasterópodos de ambientes marinos. Los estudios bajo condiciones de laboratorio, y revisiones bibliográficas fueron excluidos. El estudio fue realizado en tres etapas: (1) búsqueda y análisis bibliográfico, (2) visualización y extracción de los datos, e (3) interpretación de la información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron 13 artículos científicos publicados entre enero de 2021 hasta abril de 2025 sobre la contaminación por MPs en gasterópodos marinos de diferentes países (Tabla 1). Un total 25 especies de gasterópodos presentaron MPs en sus tejidos, siendo el valor más alto en la especie *Aliger gigas* (270 MPs/individuo), registrada en Belice, en el Mar Caribe. Por otro lado, los valores más bajos se encontraron en *Nerita articulata*, *Nerita polita* y *Chicoreus capucinus* (0.25 – 0.88 MPs/individuo), provenientes de Malasia, en el Océano Indico. Los altos niveles de MPs en los gasterópodos están relacionados con las principales actividades antropogénicas de la región, por ejemplo, en el Mar Caribe se relaciona con la actividad turística y con la urbanización costera (Aranda et al., 2022). Sin embargo, las áreas alejadas de la urbanización pueden ser impactadas por los residuos plásticos debido a las corrientes marinas (Aranda et al., 2022; Rahman et al., 2025).

Tabla 1. Resumen de la contaminación por microplásticos (MPs) en muestras de gasterópodos marinos.

Familia	Especie	Área de muestreo	Abundancia (MPs/individuo)	Referencia
Muricidae	<i>Stramonita haemastoma</i>		5.26 - 6.86	
Melongenidae	<i>Melongena corona</i>	Estados Unidos	2.13 - 2.80	Kleinschmidt & Janosik (2021)
Strombidae	<i>Aliger gigas</i>	Barbados	155	
		Belice	270	
		Guadalupe	75	Aranda et al. (2022)
		México	42 - 203	
		Colombia	125 - 155	
		Estados Unidos	140	
Nacellidae	<i>Nacella magellanica</i>	Argentina	2.9 - 10	Ojeda et al. (2021)
Aplysiidae	<i>Bursatella leachii</i>	Italia	70.16	Furfaro et al. (2022)
Trochidae	<i>Phorcus lineatus</i>	España	14.10 - 25.30	Janssens & Garcia-Vazquez (2021)
	<i>Steromphala umbilicaris</i>			
Muricidae	<i>Rapana venosa</i>	Turquía	3.33	Mutlu et al. (2025)
Trochidae	<i>Steromphala cineraria</i>	Mar del Norte	0.30	
	<i>Phorcus turbinatus</i>	Mar Mediterráneo	0.30 - 0.60	Ehlers et al. (2022)
	<i>Phorcus sauciatius</i>	Océano Atlántico	0.50	
Babyloniidae	<i>Babylonia spirata</i>	India	32	Abisha et al. (2024)
Littorinidae	<i>Littorina littorea</i>	Bangladesh	0.20 - 1.80	Rahman et al. (2025)
Neritidae	<i>Nerita articulata</i>		0.25 – 0.88	
	<i>Nerita polita</i>	Malasia		Zaki et al. (2021)
Muricidae	<i>Chicoreus capucinus</i>			
Strombidae	<i>Strombus</i> sp.	Indonesia	34.19	Kafabihi et al. (2022)
Muricidae	<i>Rapana venosa</i>		10.10	
Naticidae	<i>Neverita didyma</i>	China	11.40	Liu et al. (2021)
Haliotidae	<i>Haliotis discus</i>		6.80	
Naticidae	<i>Neverita didyma</i>		3.99	
Tegulidae	<i>Chlorostoma rustica</i>		3.09	
Buccinidae	<i>Buccinum koreana</i>		5.15	
Buccinidae	<i>Siphonalia subdilatata</i>	China	6.10	Zhao et al. (2024)
Buccinidae	<i>Volutharpa perryi</i>		2.25	
Muricidae	<i>Rapana venosa</i>		4.28	
Naticidae	<i>Cryptonatica janthostomoides</i>		2.13	
Naticidae	<i>Natica maculosa</i>		4.30	

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Formas (A) y tipos de polímeros sintéticos (B) de microplásticos registrados en gasterópodos marinos. Polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), poliuretano (PU), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poliéster (PES).

Fuente: elaboración propia.

Entre las diferentes formas de MPs registradas en las especies, se determinó que las fibras y los fragmentos presentaron el mayor porcentaje de presencia en los gasterópodos (Fig. 1A). Con relación a los tipos de polímeros, el poliéster, polipropileno, polietileno, tereftalato de polietileno y poliuretano fueron los principales polímeros sintéticos de los MPs (Fig. 1B). Estos resultados pueden indicar las principales fuentes antropogénicas de los residuos plásticos en los ecosistemas marinos. Rahman et al. (2025) encontraron que los principales polímeros (PE, PS, PP, PET) registrados en la especie *Littorina littorea* están relacionados con las principales actividades humanas del sitio de estudio. También, Zhao et al. (2024) encontraron una alta proporción de PET en las especies de gasterópodos evaluadas, y señalaron que este tipo de polímero se utiliza en la fabricación de botellas de plástico, entre otros productos utilizados en la región.

Figura 2. Colores de microplásticos encontrados en gasterópodos marinos.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados mostraron una amplia variedad de colores de MPs (Figura 2). Entre los principales colores se encuentran el negro, azul, rojo, verde, amarillo, púrpura, gris, y transparente. Dichos colores pueden indicar una amplia gama de fuentes; incluso, los colores de los MPs pueden modificarse por una exposición ambiental a largo plazo (Ojeda et al., 2021).

CONCLUSIONES

El estudio mostró que la contaminación por microplásticos se encuentra en una amplia variedad de especies de gasterópodos, lo cual puede estar generando efectos adversos en los ecosistemas marinos. El intervalo de valores de los microplásticos en las especies fueron 0.2 a 270 MPs/individuo. Además, se encontró un amplio porcentaje de fibras y fragmentos, asimismo, una variedad de colores de MPs en las especies. Los tipos de polímeros registrados están relacionados con las principales actividades antropogénicas de los sitios evaluados. Por último, con base a los estudios revisados, se recomienda utilizar especies de moluscos gasterópodos como excelentes organismos indicadores de contaminación por microplásticos en la región.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS

Los datos presentados pueden ser útiles para la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAEQROO). También, esta información puede ser utilizada por personas investigadoras y estudios interesados en profundizar sobre el tema.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento propio.

REFERENCIAS

- Abisha, C., Kutty, R., Gurjar, U. R., Jaiswar, A. K., Deshmuke, G., Sasidharan, A., & Xavier, K. A. M. (2024). Microplastic prevalence, diversity and characteristics in commercially important edible bivalves and gastropods in relation to environmental matrices. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 13(July 2023).
- Aranda, D. A., Oxenford, H. A., Medina, J., Delgado, G., Díaz, M. E., Samano, C., Escalante, V. C., Bardet, M., Moutret, E., & Bouchon, C. (2022). Widespread microplastic pollution across the Caribbean Sea confirmed using queen conch. *Marine Pollution Bulletin*, 178(April), 113582.
- Ehlers, S. M., Ellrich, J. A., & Koop, J. H. E. (2022). Microplastic load and polymer type composition in European rocky intertidal snails: Consistency across locations, wave exposure and years. *Environmental Pollution*, 292(PA), 118280.
- Furfaro, G., D'Elia, M., Mariano, S., Trainito, E., Solca, M., Piraino, S., & Belmonte, G. (2022). SEM/EDX analysis of stomach contents of a sea slug snacking on a polluted seafloor reveal microplastics as a component of its diet. *Scientific Reports*, 12(1), 1–13.
- Janssens, L., & Garcia-Vazquez, E. (2021). Dangerous microplastics in topshells and anemones along the north coast of Spain. *Marine Pollution Bulletin*, 173(PA), 112945.
- Kafabihi, F., Idris, F., Putra, R., Nugraha, H., Apriadi, T., & Syakti, A. (2022). Microplastic contamination extent on *Strombus* sp. in North Bintan Waters. IOP Conf. Ser.: *Earth Environ Sci*, 967, 012047.
- Kleinschmidt, J. M., & Janosik, A. M. (2021). Microplastics in Florida, United States: A Case Study of Quantification and Characterization With Intertidal Snails. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9(September), 1–12.
- Liu, J., Zhu, X., Teng, J., Zhao, J., Li, C., Shan, E., & Zhang, C. (2021). Pollution Characteristics of Microplastics in Mollusks from the Coastal Area of Yantai, China. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 0123456789.

- Mutlu, T., Eryaşar, A. R., Karaođlu, K., Veske, E., & Gedik, K. (2025). Microplastics pollution in Gulf of Bandırma, Sea of Marmara: Biota and sediment. *Marine Pollution Bulletin*, 213(January).
- Ojeda, M., Cossi, P. F., Rimondino, G. N., Chiesa, I. L., Boy, C. C., & Pérez, A. F. (2021). Microplastics pollution in the intertidal limpet, *Nacella magellanica*, from Beagle Channel (Argentina). *Science of the Total Environment*, 795, 148866.
- Rahman, M., Hoque, E., Hasan, Z., & Tasnim, M. (2025). Quantification and characterization of microplastics in an intertidal gastropod the common periwinkle *Littorina littorea*. *Water Biology and Security*, March, 100401.
- Zaki, M., Zaid, S., Zainuddin, A., & Aris, A. (2021). Microplastic pollution in tropical estuary gastropods: Abundance, distribution and potential sources of Klang River estuary, Malaysia. *Marine Pollution Bulletin*, 162(June 2020), 111866.
- Zhao, S., Liu, Y., Sun, C., Wang, X., Hou, C., Teng, J., Zhao, J., Fang, Y., & Wang, Q. (2024). Science of the Total Environment The pollution characteristics and risk assessment of microplastics in mollusks collected from the Bohai Sea. *Science of the Total Environment*, 913(December 2023), 169739.